

Portadores do HIV: as possibilidades do cuidar no contexto da atenção farmacêutica

Haryel Nicolas Santos Vieira¹, Hisley Safira Passos dos Santos¹, Vinicius Albuquerque Nascimento dos Santos¹, Dayvid Batista da Silva²

(¹) Graduando em Farmácia, UNIBRA

(²) Mestre em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. (Dayvid Batista da Silva).

Anais do V ConFarm (2024): Congresso de Farmácia da UNIBRA (Resumos)

RESUMO

O cuidado farmacêutico envolve uma série de características centradas nos pacientes, dessa forma a aplicação busca não só resolver e prevenir os problemas relacionados a medicamentos (PRM) mas também desenvolver novas perspectivas no contexto do cuidar. Com o aumento dos diagnósticos de HIV surge assim a necessidade de atenção à saúde dessa população e com impera a participação efetiva do profissional farmacêutico. Demonstrar o cuidado farmacêutico através da atenção farmacêutica aos portadores de HIV. Foi realizado uma revisão bibliográfica narrativa retrospectiva com busca de dados nas bases do Scielo e Pubmed, com artigos publicados no período de 2019 a 2024, com idiomas português e inglês. O cuidado farmacêutico é visto de forma multifacetada dessa forma a aplicabilidade em pacientes portadores do HIV pode ser efetiva e com isso podemos observar melhorias na farmacoterapia viabilizando assim o bem-estar do paciente e isso é possível com o uso de ferramentas como rastreabilidade em saúde, aplicação do segmento farmacêutico, conciliação medicamentosa, orientação do uso racional, prevenção das interações medicamentosas bem como a possibilidade de atuar na educação em saúde. A atenção farmacêutica voltada ao paciente com HIV torna-se fundamental e ao realizar intervenções, o farmacêutico contribui na obtenção de desfechos favoráveis e na consolidação do cuidado farmacêutico como um cenário favorável para o desenvolvimento dessa prática clínica, visando uma melhor qualidade desses serviços. Ademais é possível trazer qualidade de vida aos pacientes através do cuidado farmacêutico.

Palavras-Chaves: Atenção farmacêutica, Paciente com HIV, Orientação do uso racional

Hiv Carers: the possibilities of care in the context of pharmaceutical care

ABSTRACT

Pharmaceutical care involves a series of patient-centered characteristics, so the application seeks not only to solve and prevent drug-related problems (DRPs) but also to develop new perspectives in the context of care. With the increase in HIV diagnoses comes the need for health care for this population and, with it, the effective participation of pharmacists. To demonstrate pharmaceutical care through pharmaceutical care for HIV patients. A retrospective narrative bibliographic review was carried out with a data search in the Scielo and Pubmed databases, with articles published from 2019 to 2024, in Portuguese and English. Pharmaceutical care is seen in a multifaceted way, so its applicability in HIV patients can be effective and we can see improvements in pharmacotherapy, thus enabling the patient's well-being, and this is possible with the use of tools such as health traceability, application of the pharmaceutical segment, drug reconciliation, guidance on rational use, prevention of drug interactions, as well as the possibility of acting in health education. Pharmaceutical care for HIV patients is essential and, by carrying out interventions, pharmacists help to achieve favorable outcomes and consolidate pharmaceutical care as a favorable setting for the development of this clinical practice, with a view to improving the quality of these services. It is also possible to bring quality of life to patients through pharmaceutical care.

Keywords: Pharmaceutical care, HIV patients, Rational use guidance